

Emotion regulation intervention

A) Rumination intervention questionnaire (original version in german)

Instruktion: Bitte richten Sie in den nächsten paar Minuten Ihre Aufmerksamkeit so gut wie möglich auf jede Frage auf den folgenden Seiten. Nehmen Sie sich für jede Frage Zeit und berücksichtigen Sie, dass sie sich insgesamt 15 Minuten dem Fragebogen widmen sollen.

Bitte lesen Sie sich jede Frage langsam und in Ruhe durch. Schreiben Sie jeden Ihrer Gedanken und Gefühle zu jeder Frage auf. Nutzen Sie dafür den freien Platz unter den einzelnen Fragen. Sie können Ihre Gedanken in ganzen Sätzen oder in Stichpunkten festhalten. Benutzen Sie während des Lesens der Sätze Ihre Vorstellungskraft und Konzentration und versuchen Sie in sich hineinzufühlen, um Ihre Aufmerksamkeit auf jeden Aspekt der Frage zu richten.

Bitte fahren Sie damit fort, bis die Versuchsleiterin oder der Versuchsleiter zurückkehrt.

1. Wenn die vorher erlebte Situation ein reales Vorstellungsgespräch gewesen wäre, denken Sie, dass Sie vom Gremium für Ihren Traumjob ausgewählt worden wären? Falls nein, warum nicht?

2. Was haben Sie während des Vorstellungsgesprächs getan oder gesagt, womit Sie jetzt unzufrieden sind?

3. Wie ist Ihre derzeitige Stimmung und auf was führen Sie sie zurück?

4. Haben Ihre Fehler oder Schwächen während des Bewerbungsgesprächs Ihrer Meinung nach dazu geführt, dass das Gremium ein negatives Bild von Ihnen hat? Falls ja, welche Meinung könnte das Gremium jetzt über Sie haben?

5. Wie angespannt waren Sie in der erlebten Situation und woran haben Sie dies bemerkt? Warum waren Sie angespannt?

6. Wie haben Sie Ihrer Meinung nach im Vergleich zu den anderen Studienteilnehmer:innen abgeschnitten? Wie kommen Sie zu der Einschätzung?

7. Haben Sie während des Interviews einen Kontrollverlust erlebt? Wenn ja, wie hat sich dieser Verlust geäußert und wie haben Sie sich dabei gefühlt?

8. Falls Sie während des Interviews gestresst waren, hat der Stress Ihre Leistung während des Vorstellungsgesprächs und der Matheaufgabe beeinträchtigt?

9. Hat das Gremium Ihre körperlichen Stressreaktionen bemerkt? Welchen Eindruck könnte das Gremium dadurch von Ihnen bekommen haben?

10. Wenn Sie dem Gremium in einer ähnlichen Situation erneut begegnen würden, was würden Sie befürchten?

B) Reappraisal intervention questionnaire (original version in german)

Instruktion: Bitte richten Sie in den nächsten paar Minuten Ihre Aufmerksamkeit so gut wie möglich auf jede Frage auf den folgenden Seiten. Nehmen Sie sich für jede Frage Zeit und berücksichtigen Sie, dass sie sich insgesamt 15 Minuten dem Fragebogen widmen sollen.

Bitte lesen Sie jeden Satz langsam und in Ruhe. Schreiben Sie Ihre Gedanken und Gefühle zu jeder Frage auf. Nutzen Sie dafür den freien Platz unter den einzelnen Sätzen. Sie können Ihre Gedanken in ganzen Sätzen oder in Stichpunkten festhalten. Benutzen Sie während des Lesens der Sätze Ihre Vorstellungskraft und Konzentration und versuchen Sie in sich hineinzufühlen, um Ihre Aufmerksamkeit auf jeden Aspekt der Frage zu richten.

Bitte fahren Sie damit fort, bis die Versuchsleiterin oder der Versuchsleiter zurückkehrt.

1. Überlegen Sie, was Sie aus dem Vorstellungsgespräch für Ihre Zukunft mitnehmen können. Was haben Sie gut gemacht und wie könnten Sie diese Stärken beim nächsten Mal noch gewinnbringender einsetzen?

2. Falls Sie während des Bewerbungsgesprächs mit sich selbst unzufrieden waren, grübeln Sie nicht über die vergangene Situation, da sich die Vergangenheit nicht ändern lässt. Vielmehr kann das heutige Vorstellungsgespräch als Übung oder Training für zukünftige Bewerbungsgespräche verstanden werden. Was haben Sie heute gelernt? Inwiefern hat Sie das Gespräch auf zukünftige ähnliche Situationen vorbereitet und welche positiven Konsequenzen kann das für Sie haben?

3. Versuchen Sie, Ihre Situation aus der Perspektive eines/r wohlwollenden Freundes/in zu sehen. Wie würde diese Person ihre Leistung einschätzen? Was würde er/sie zu Ihnen sagen oder Ihnen raten, wenn Sie von dem Bewerbungsgespräch und den ausgelösten Gefühlen erzählen?

4. Schreiben Sie 3 positive Dinge über das heutige Vorstellungsgespräch und Ihre Leistung auf. Haben Sie während des Gesprächs positive Gefühle verspürt? Wenn ja, welche Gefühle und wie könnten Sie diese verstärken? Haben Sie während des Gesprächs negative Gefühle verspürt? Wenn ja, welche Gefühle und wie könnten Sie diese in positive Gefühle umwandeln?

5. Wie hat das Gremium auf Sie gewirkt? Wenn Sie wüssten, dass die Reaktion des Gremiums nichts mit ihnen oder ihrer Leistung zu tun hat, welche alternative Erklärung würde Ihnen einfallen?

6. In einer Stresssituation wird das sympathische Nervensystem aktiviert, was zur Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin führt. Das hat zur Folge, dass unser Blutdruck und der Puls steigt, wir vermehrt Schwitzen, unsere Atmung verstärkt wird und wir wachsamer werden, um schneller auf relevante Reize in unserer Umgebung reagieren zu können. Das Gehirn wird mit mehr Sauerstoff versorgt und die Sinne werden geschärft, sodass sich die Aufregung auch förderlich auf unsere Leistung auswirken kann. Welche Stressreaktion haben Sie bei sich heute festgestellt und wie könnte diese Ihre Leistungsfähigkeit unterstützt haben?

7. Es hat sich gezeigt, dass allein die Einstellung gegenüber einem Stressor Einfluss darauf haben kann, wie gut wir diesen bewältigen und ob wir davon profitieren. Welche/r Gedanke/n könnte Ihnen helfen, die Situation eher als Herausforderung anstelle einer Bedrohung wahrzunehmen?

8. Angenommen Sie wären Teil des Gremiums und würden Stresssymptome (wie z.B. Schwitzen, Erröten) bei einer/m Bewerber/in bemerken. Welche positive Erklärungs-ansätze hätten Sie für diese Reaktion (z.B. Motivation / Ehrgeiz)?

9. Die Forschung hat uns gezeigt, dass Stress die Leistung nicht per se beeinträchtigt. Ganz im Gegenteil! Stress kann durch die Ausschüttung von Stresshormonen die Fähigkeit verbessern sich Informationen einzuprägen und zu behalten, da die Aktivität mancher Hirnareale erhöht wird. Unsere kognitiven Funktionen profitieren also von Stress. Inwieweit haben Sie während des Interviews eine gesteigerte kognitive Leistungsfähigkeit festgestellt?

10. Wenn man sich in einer aufregenden Situation befindet, kommen einem die Auswirkungen manchmal gravierender vor als sie wirklich sind. Wenn Sie das Bewerbungsgespräch Revue passieren lassen, welche Relevanz hatte dieses für Ihr weiteres Leben und inwiefern ändert das ihre Sicht auf diese Situation und die dadurch ausgelösten Gefühle?

C) Control questionnaire (original version in german)

Instruktion: Bitte richten Sie in den nächsten paar Minuten Ihre Aufmerksamkeit so gut wie möglich auf jede Frage auf den folgenden Seiten. Nehmen Sie sich für jede Frage Zeit und berücksichtigen Sie, dass sie sich insgesamt 15 Minuten dem Fragebogen widmen sollen.

Bitte lesen Sie jeden Satz langsam und in Ruhe. Schreiben Sie Ihre Gedanken und Gefühle zu jeder Frage auf. Nutzen Sie dafür den freien Platz unter den einzelnen Sätzen. Sie können Ihre Gedanken in ganzen Sätzen oder in Stichpunkten festhalten. Benutzen Sie während des Lesens der Sätze Ihre Vorstellungskraft und Konzentration und versuchen Sie in sich hineinzufühlen, um Ihre Aufmerksamkeit auf jeden Aspekt der Frage zu richten.

Bitte fahren Sie damit fort, bis die Versuchsleiterin oder der Versuchsleiter zurückkehrt.

1. Wieso ist der von Ihnen in dem Gespräch ausgewählte Job Ihr Traumberuf?

2. Welcher Job wäre absolut nichts für Sie und warum?

3. Was war Ihr Traumberuf als Kind und warum?

4. Welche Eigenschaften machen Ihrer Meinung nach eine gute Chefin oder einen guten Chef aus?

5. Welche Eigenschaften machen Ihrer Meinung nach eine gute Arbeitskollegin oder einen guten Arbeitskollegen aus?

6. Wo sehen Sie sich beruflich in 10 Jahren?

7. Welche Bedingungen machen aus Ihrer Sicht einen Arbeitsplatz attraktiv?

8. Was verstehen Sie unter Work-Life Balance? Welche Rolle spielt eine ausgewogene Work-Life Balance für Sie und wie setzen Sie dies in Ihrem Alltag um?

9. Ein Assessment-Center (AC) ist eine Methode zur Einschätzung von Personen in den Bereichen der Personalauswahl und -entwicklung um Kompetenzen der Bewerber zu prüfen. Wie stehen Sie im Allgemeinen zum Einsatz von ACs? Auf welchen Kriterien würden Ihre Auswahl von Bewerber:innen basieren?

10. Welche Meinung vertreten Sie zum Thema „Einführung einer gesetzlichen Frauenquote in Führungspositionen“?
